

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Διάσωση εργαζομένων σε ύψος
Εναερίτης IRATA lvl.3
BLS/FA/PHTLS Provider

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ

Πυροσβέστης ΕΜΑΚ
Τεχνικός IRATA
Εκπαιδευτής PHTLS
Εκπαιδευτής Τεχνικής Διάσωσης

2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Περιγραφή :

1.2 Διάσωση από ύψος σε περιβάλλον εργασίας :

1.3 Μέθοδοι εργασίας :

1.4 Αναλύοντας τους τρόπους εργασίας :

2. ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ

2.1 Παράμετροι επιχειρήσεων διάσωσης σε ύψος :

2.2 Η σημασία της θέσης του σώματος ενώ κάποιος αιωρείται μετά από πτώση : ...

2.3 Μια ειδική περίπτωση διάσωσης σε μεγάλο ύψος - Διάσωση σε
Ανεμογεννήτρια:

2.4 Ζητήματα για την εκπαίδευση για διάσωση σε ύψος :

3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ :

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Περιγραφή :

Όταν κάποιος εργάζεται σε θέσεις εργασίας σε ύψος μπορεί να κινδυνεύει από πιθανή πτώση και για το λόγο αυτό να χρειάζεται να ληφθούν συλλογικά ή/και ατομικά μέσα προστασίας από πτώση (ΜΑΠΠ). Επιπρόσθετα, ιδανικά θα πρέπει για κάθε εργασία σε ύψος να δημιουργείται μια γραπτή «Μέθοδος Εργασίας» καθώς και ένα πλάνο ή «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» τα οποία αμφότερα θα είναι εις γνώση όλων των εμπλεκομένων. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να ασχοληθούμε με ζητήματα που αφορούν πρακτικά προβλήματα σε επιχειρήσεις διάσωσης σε ανάλογες περιπτώσεις καθώς και ανάλυση των δυσκολιών που υπάρχουν σε διαφορετικές περιπτώσεις. Όπου χρειάζεται θα υπάρχει και θεωρητική αναφορά για καλύτερη επεξήγηση. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση διαφόρων θεμάτων που (πρέπει να) απασχολούν όλους όσους εμπλέκονται σε μια επιχείρηση διάσωσης από ύψος σε περιβάλλον εργασίας.

1.2 Διάσωση από ύψος σε περιβάλλον εργασίας :

Τί σημαίνει διάσωση από ύψος? Λογικά η σκέψη μας μας λέει το εξής: «κάποιος εργαζόμενος που έχει υποστεί πτώση πρέπει να απεγκλωβιστεί από το μέσο προστασίας που έχει αναρτηθεί (αιωρείται) συνεπεία της πτώσης, χωρίς να έχει πρόσβαση με ίδιες δυνάμεις ή μέσα προς ασφαλές περιβάλλον και να φτάσει στο έδαφος» και μπορούμε να προσθέσουμε το «με ασφάλεια».

Το ευτύχημα είναι ότι δεν είναι συχνά τα συμβάντα στα οποία ένας εργαζόμενος αφού υποστεί πτώση θα μείνει αιωρούμενος αναμένοντας βοήθεια. Δυστυχώς όμως υπάρχουν θανατηφόρα ατυχήματα από ύψος στα οποία εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες όπως ηλεκτροπληξία, κανένα σημείο ασφάλισης, κ.α.

Έχει παρατηρηθεί ότι η παλιά νοοτροπία¹, τείνει να εξαληφθεί. Οπότε, τί είναι ή θα έπρεπε να είναι η διάσωση από ύψος? (σε εργασιακό περιβάλλον).

Η διάσωση κάποιου εργαζόμενου που αιωρείται μετά από πτώση του ή που είναι σε σημείο σε θέση εργασίας σε ύψος και δεν μπορεί μόνος του να κατέβει/φύγει/απεγκλωβιστεί, πρέπει να γίνει από εκπαιδευμένο προσωπικό, λειτουργώντας πειθαρχημένα και με συγκεκριμένο σχέδιο, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται κάθε στιγμή και έχοντας σαν τελικό σκοπό το να

¹ «αφού έχω λάβει τα μέτρα που πρέπει και αφού είναι σπάνιο να πέσει κάποιος..ε άμα γίνει κάτι θα δούμε τότε τι θα κάνουμε» ή «τόσα χρόνια στο χώρο δεν μου/μας έχει συμβεί κάτι,έ γιατί να γίνει τώρα?»

μην προξενήσουν περισσότερη βλάβη στο παθόντα/τραυματία κατά τη διάρκεια της διάσωσης, αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

1.3 Μέθοδοι εργασίας :

Οι κύριοι τρόποι εργασίας σε ύψος που θα μελετήσουμε είναι 2:

α) Εργασία με χρήση σχοινιών (πιστοποιημένοι εναερίτες με ιδιωτική ή διεθνή πιστοποίηση πχ IRATA) και

β) Εργασία με μέτρα προστασίας απο πτώση (πχ: διχαλωτός αναδέτης με αποσβεστήρα, επανατυλισσόμενος ανακόπτης, γραμμές ζωής, συνδυασμοί τους κ.ο.κ. με ιδιωτική ή διεθνή πιστοποίηση πχ GWO).

Η κύρια διαφορά είναι ότι στη πρώτη περίπτωση πρέπει να υπάρχει και εφεδρικό σύστημα², ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί τα πόδια του, πατάει δηλαδή κάπου και υπάρχει ένα σύστημα για να τον προστατεύσει σε περίπτωση πτώσης του. Επιπλέον μπορεί να υπάρχει και σύστημα «περιορισμού θέσης» δηλαδή να μην επιτρέπει σε έναν εργαζόμενο να πλησιάσει σε εκτεθειμένο σημείο.

Πλέον οι περισσότεροι εργαζόμενοι που εργάζονται σε ύψος είναι εκπαιδευμένοι ή και πιστοποιημένοι από κάποιο φορέα/οργανισμό/εταιρεία κτλ. Για παράδειγμα, στα αιολικά πάρκα είναι σχεδόν υποχρεωτική η εκπαίδευση του οργανισμού GWO, ενώ κάποιες εταιρείες κινητής έχουν δικό τους εσωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Για την εργασία με χρήση σχοινιών στην χώρα μας αναγνωρίζεται και ζητείται όλο και περισσότερο το πρότυπο εκπαίδευσης και εργασίας της IRATA σε σχέση με βεβαιώσεις ιδιωτικών εταιρειών.

Όλες αυτές οι πιστοποιήσεις και εκπαιδεύσεις έχουν σίγουρα θετικό αντίκτυπο στην ασφαλή εργασία σε ύψος. Πρέπει όμως να γνωρίζει ο κάθε ένας που εμπλέκεται, το είδος της πιστοποίησης και το ποιές προϋποθέσεις καλύπτει αυτή, σε ποιό πρότυπο βασίζεται και τι μπορεί και τι όχι να κάνει ο εργαζόμενος με τη κάθε πιστοποίηση. Συνήθως σε αυτό το θέμα υπάρχει πρόβλημα διότι δεν γνωρίζουν όλοι να ελέγχουν τις πιστοποιήσεις και βασίζονται στο «ότι υπάρχει απλά ένα χαρτί». Το διακύβευμα στην ασφαλή εργασία σε ύψος περνάει μέσα και απο την βελτίωση αυτού του παράγοντα, κάτι το οποίο εύκολα αντιμετωπίζεται κατά το σχεδιασμό της εργασίας πριν δηλαδή εκτεθεί ένας εργαζόμενος σε ύψος.

Για παράδειγμα, κάποιος ζητάει πιστοποιημένους εναερίτες με το πρότυπο της IRATA για μια εργασία και εμφανίζονται 2 εναερίτες με πιστοποιητικό IRATA level

² Π.Δ.:155/2004 <https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/pd-1552004-fek-121a-572004>

1. Ο εργοδότης μη γνωρίζοντας το πρότυπο επιτρέπει στους εναερίτες να εργαστούν μόνοι τους. Όμως ένας άλλος εργοδότης που θα μελετούσε λίγο το συγκεκριμένο πρότυπο θα καταλάβαινε ότι δεν είναι ασφαλές και δεν καλύπτονται από τη πιστοποίησή τους να εργαστούν μόνοι τους, καθώς θα έπρεπε να υπάρχει και ένας IRATA level 3 στο χώρο. Οπότε δεν θα επέτρεπε να ξεκινήσει η εργασία μέχρι την άφιξη του level 3 στο χώρο κ.ο.κ.

Κάθε εκπαιδευτικό πρότυπο είναι ένα ολόκληρο σύστημα, το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη προσέγγιση για τη κάθε μέθοδο εργασίας σε ύψος. Ζητήστε τη πιστοποίηση του εργαζόμενου/εργολάβου, ελέγξτε αν είναι σε ισχύ και διαβάστε το πρότυπο της εκπαίδευσης αν καλύπτει την εργασία που ζητάτε. Ιδανικά, κάντε ένα βήμα μπροστά και ζητήστε να είναι όλοι εκπαιδευμένοι στη παροχή πρώτων βοηθειών, παράγοντας ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε περίπτωση ατυχήματος ή διάσωσης στο χώρο εργασίας.

1.4 Αναλύοντας τους τρόπους εργασίας :

Στους χώρους εργασίας όταν πραγματοποιούνται εργασίες σε ύψος πρέπει και βάση της νομοθεσίας, να υπάρχει ένα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Πώς λοιπόν μπορεί κάποιος να διακρίνει εύκολα τα είδη εργασίας, πώς μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους τρόπους εργασίας ώστε να είναι εύκολα κατανοητοί ?

Όπως είδαμε διακρίνουμε εδώ 2 μεγάλες κατηγορίες :

- A)** Εργασίες που πατάει ο εργαζόμενος κάπου και χρησιμοποιούνται ΜΑΠΠ ή/και περιορισμός κίνησης
- B)** Εργασίες που ο εργαζόμενος αιωρείται αναρτώμενος σε σύστημα σχοινιών.

Ας τις αναλύσουμε :

A) Παραδείγματα εργασιών σε ύψος με χρήση ΜΑΠΠ :

1. Κίνηση οριζόντια ή κάθετα με χρήση μονού/διπλού αναδέτη με αποσβεστήρα (πχ ιστοί, κλίμακες, ικριώματα)
2. Κίνηση με χρήση οριζόντιας γραμμής ζωής (μόνιμης ή προσωρινής) και χρήση επανατυλισσόμενου ή αναδέτη με αποσβεστήρα ή ιμάντα (υπό αυστηρές προϋποθέσεις) (πχ στέγες, διάδρομοι, οροφές)
3. Κίνηση με χρήση επανατυλισσόμενου ανακόπτη (πχ κάθετη κλίμακα, χωροδικτύωμα)
4. Κίνηση με κάθετη γραμμή ζωής (μόνιμης ή προσωρινής), (πχ κλίμακα ανεμογεννήτριας, ιστός, πυλώνας)
5. Κίνηση με χρήση τριπόδων ή άλλου συστήματος και συσκευής προστασίας απο πτώση ενώ ο εργαζόμενος πατάει σε κλίμακα/ικρίωμα κατά τη πρόσβασή

του (πχ είσοδος σε περιορισμένους χώρους απο πάνω, σιλό, φρεάτια με κλίμακα)

6. Κίνηση με χρήση τριπόδων ή άλλου συστήματος με χρήση ανακόπτη πτώσης σχοινοῦ και τεχνικών σχοινοῦ ενώ ο εργαζόμενος πατάει σε κλίμακα/ικρίωμα κατά τη πρόσβασή του.

B) Παραδείγματα εργασιών σε ύψος με χρήση σχοινιών-ο εργαζόμενος αιωρείται :

1. Κίνηση με χρήση 2 σχοινιών (κύριο και εφεδρικό)
2. Κίνηση με χρήση τριπόδου ή άλλου συστήματος και 2 τυποποιημένων συστημάτων πρόσβασης και ασφάλισης του εργαζόμενου (πχ είσοδος σε περιορισμένο χώρο με πλήρη αιώρηση)
3. Κίνηση με χρήση τριπόδου ή άλλου συστήματος και τεχνικών σχοινιών με ανακόπτη πτώσης σχοινοῦ (πχ είσοδος σε περιορισμένο χώρο με πλήρη αιώρηση)
4. Οριζόντια ή κάθετη πρόσβαση με τεχνητή αναρρίχηση (πρότυπο IRATA)

Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι διαφορετικές ανάλογα με το κάθε ένα απο τους παραπάνω τρόπους εργασίας. Γενική φιλοσοφία είναι ο απεγκλωβισμός του παθόντα και η μεταφορά του στο έδαφος. Όμως ο τρόπος εργασίας δεν είναι ο μόνος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν κατά το σχεδιασμό της διάσωσης (εννοείται πριν την έναρξη της εργασίας). Στην «εξίσωση» πρέπει να βάλουμε και μερικές ακόμα παραμέτρους όπως το είδος του πιθανού τραυματισμού, χρόνος που απαιτείται για να απεγκλωβιστεί ανάλογα με τις δυσκολίες του σημείου ή/και το είδος του πιθανού τραυματισμού, απαραίτητα ή/και διαθέσιμα υλικά, ανάγκες στο μέγεθος της ομάδας διάσωσης, ύπαρξη οργανωμένου σταθμού πρώτων βοηθειών εντός της εγκατάστασης, διασύνδεση και εξωτερικούς φορείς εκτάκτου ανάγκης και εκτιμώμενος χρόνος άφιξης τους (Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΚΑΒ, κ.α.), απόσταση του πλησιέστερου, καταλληλότερου υγειονομικού σχηματισμού, κ.ο.κ. Η πλήρης εκτίμηση της δυσκολίας της διάσωσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και τους αντίστοιχους απαιτούμενους χρόνους, ενώ θα πρέπει πάντα να γίνεται πρόβλεψη και για εναλλακτικό σχέδιο διάσωσης.

2. ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ

2.1 Παράμετροι επιχειρήσεων διάσωσης σε ύψος :

Όλα τα παρακάτω είναι προτάσεις με σκοπό τον διάλογο και την αξιοποίησή τους δημιουργώντας τελικά έναν χρήσιμο οδηγό που θα είναι σημείο αναφοράς για όσους ασχολούνται με υπηρεσίες διάσωσης από ύψος ή συμβάλλουν στην οργάνωση και το σχεδιασμό των επιχειρήσεων αυτών.

A. Οι χρόνοι της διάσωσης σε ύψος :

Σε μια επιχείρηση διάσωσης υπάρχουν οι εξής χρόνοι που πρέπει να αναλύονται όταν δημιουργούνται τα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

$$T_{\text{ΔΙΑΣΩΣΗΣ}} = T_{\text{ΕΙΔ}} + T_{\text{ΑΦ}} + T_{\text{ΠΡΟΣ}} + T_{\text{ΑΠΕΓ}} + T_{\text{ΕΞ}}$$

$T_{\text{ΔΙΑΣΩΣΗΣ}}$ = Ο ολικός χρόνος από τη στιγμή του συμβάντος μέχρι την στιγμή που ο παθόντας φτάνει στο σημείο παραλαβής του (από διασώστες ΕΚΑΒ, προσωπικό του ιατρείου της εγκατάστασης κ.ο.κ.)

$T_{\text{ΕΙΔ}}$ = Ο χρόνος από τη στιγμή του συμβάντος μέχρι να ενημερωθεί ο διασώστης ή η ομάδα διάσωσης.

$T_{\text{ΑΦ}}$ = Ο χρόνος από τη στιγμή της ειδοποίησης μέχρι να φτάσει στο σημείο μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό ο διασώστης ή η ομάδα διάσωσης.

$T_{\text{ΠΡΟΣ}}$ = Ο χρόνος που απαιτείται για τη προσέγγιση του παθόντα από το διασώστη (σε περίπτωση που πρέπει ο διασώστης να πλησιάσει το παθόντα και δεν γίνει η διάσωση κατευθείαν με χειρισμούς από πάνω).

$T_{\text{ΑΠΕΓ}}$ = Ο χρόνος που απαιτείται για τη σταθεροποίηση και τον απεγκλωβισμό του παθόντα από την ανάρτησή του έτσι ώστε να είναι έτοιμος για κατάβαση ή ανάβαση.

$T_{\text{ΕΞ}}$ = Ο χρόνος που διαρκεί η μεταφορά του παθόντα μετά τον απεγκλωβισμό του μέχρι το σημείο παραλαβής του

Κάθε χρόνος από τους παραπάνω δεν είναι σταθερός και ίδιος σε κάθε επιχείρηση διάσωσης. Για παράδειγμα: μπορεί ο διασώστης να είναι ακριβώς από πάνω από το σημείο εργασίας με ένα έτοιμο σύστημα διάσωσης, άρα $T_{\text{ΕΙΔ}} = T_{\text{ΑΦ}} = T_{\text{ΠΡΟΣ}} = 0$, ο $T_{\text{ΑΠΕΓ}}$ να είναι 5 λεπτά και να μένει να μελετηθεί μόνο ο χρόνος μεταφοράς για την εργασία τη συγκεκριμένη κτλ.

Τους χρόνους αυτούς πρέπει να τους λαμβάνει υπόψιν του για το σχεδιασμό της διάσωσης ο επικεφαλής.

Για κάποιον εργαζόμενο που αιωρείται ύστερα από πτώση του ή για κάποιον άλλο λόγο, ο χρόνος είναι «εναντίον» του όπως έχουμε δει στις αναφορές για το σύνδρομο αιώρησης³ ενώ στη περίπτωση ύπαρξης τραυματισμού, το είδος και η

³ Καπετανάκης Θ, Παπαγεωργίου Α, : Εξελίξεις για το Σύνδρομο Αιώρησης, 2021

σοβαρότητα του τραύματος απο μόνα τους καθιστούν αναγκαία την όσο το δυνατόν γρήγορη διάσωση είναι εφικτό.

Πότε όμως είναι κρίσιμος ο χρόνος της διάσωσης; Σε κάθε διάσωση ο χρόνος είναι σημαντικός παράγοντας όμως γίνεται ιδιαίτερα κρίσιμος όταν μετά από πτώση υπάρχει τραυματισμός, αιμορραγία, κίνδυνος απώλειας αισθήσεων, συνδυασμός που οδηγεί σε ακινησία, όταν ο εργαζόμενος δεν είναι έμπειρος, αν η ζώνη δεν είναι σωστά τοποθετημένη, αν η έξοδος γίνεται με ανέλκυση κ.α.

B) Εκτίμηση δυσκολίας διάσωσης :

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε σε μια νέα πρόταση για την υιοθέτηση ενός νέου Μοντέλου Εκτίμησης των Απαιτήσεων της Διάσωσης το οποίο ως στόχο έχει την εύκολη καταγραφή, ομαδοποίηση και κωδικοποίηση της ανάγκης για τη διάσωση, το είδος και τη δυσκολία που θα έχει για την κάθε ξεχωριστή εργασία που γίνεται σε ύψος. Το μοντέλο αυτό συμπληρώνει την Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, τη Μέθοδο Εργασίας και το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Ουσιαστικά είναι ένας βοηθός για όλους όσους θα εμπλακούν σε μια επιχείρηση διάσωσης εργαζομένου σε ύψος και χρησιμοποιώντας τον προτεινόμενο χρωματικό κώδικα πιστεύουμε ότι μπορεί να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος για την εφαρμογή της διάσωσης, δηλαδή τον απεγκλωβισμό του αναρτημένου και την άφιξή του στο έδαφος για την καλύτερη αντιμετώπισή του και μεταφορά του αρχικά είτε στο Ιατρείο της εγκατάστασης εάν υπάρχει είτε τελικά στο κατάλληλο Νοσοκομείο.

Το προτεινόμενο χρωματικό κώδικα πρέπει να τον γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί οι οποίοι θα ασχοληθούν με τη διάσωση.

Το μοντέλο αυτό λειτουργεί όχι μόνο σαν σύστημα αντιμετώπισης ενός συμβάντος αλλά και στη πρόληψη ατυχημάτων καθώς μέσω του σχεδιασμού της διάσωσης σε ένα χώρο με εργασίες σε ύψος ανάλογα τη δυσκολία που παρουσιάζει μια πιθανή επιχείρηση διάσωσης και το χρωματικό κώδικα που της αποδίδεται, μπορεί δυνητικά να οδηγήσει στη λήψη άλλων μέτρων πριν την έναρξη της εργασίας, ουσιαστικά συμβάλλοντας στη μείωση της επικινδυνότητας της εργασίας ή και την πρόληψη / αποτροπή ενός δυσάρεστου γεγονότος.

Για να γίνει η κατηγοριοποίηση θα πρέπει αυτός ο οποίος θα κάνει την επίβλεψη **ή/και** τη διάσωση να καταλάβει ακριβώς το είδος της εργασίας, να λάβει πληροφορίες απο τους εργαζόμενους, να επισκεφτεί το χώρο με τον τεχνικό ασφαλείας και τον επικεφαλής του συνεργείου ώστε να μελετηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται η πορεία και να επισημανθούν οι δυσκολίες που παρουσιάζει ο χώρος όσον αφορά στην εφαρμογή της διάσωσης. Το μοντέλο αυτό δεν αφορά την επίλυση προβλημάτων για την ασφαλή πρόσβαση εργαζομένων σε θέσεις εργασίας σε ύψος (αυτό το κάνουν όσοι ασχολούνται μόνο με την επίβλεψη και οργάνωση εργασιών σε ύψος). Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται μόνο για τις ανάγκες διάσωσης στην εργασία σε ύψος που θα γίνει.

Είναι δυνατόν, άλλο άτομο να σχεδιάσει τις μεθόδους ασφαλούς εργασίας σε ύψος (πχ τοποθέτηση γραμμών ζωής, χρήση επανατυλισσόμενου μάντα κτλ) και άλλο άτομο που ασχολείται με τη διάσωση να φτιάξει το μοντέλο διάσωσης ανάλογα με το είδος, το χώρο και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων. Είναι εφικτό και το ίδιο άτομο να είναι αυτό που θα πραγματοποιήσει και τις 2 αυτές εργασίες.

Ένας τρόπος λοιπόν για να αξιολογήσουμε τη δυσκολία ενός σημείου εργασίας όσο αφορά την επιχείρηση διάσωσης ώστε πριν απο την έναρξή της να καταγραφούν και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης πτώσης και διάσωσης είναι ο παρακάτω.

Συνδυάζοντας δύο αριθμητικές κλίμακες αυξανόμενης δυσκολίας, μπορούμε να καταλήξουμε και στον ανάλογο χρωματικό κώδικα. Δύο παράμετροι :

1. Κατάσταση υγείας/εκτίμηση: 1-4
2. Μέθοδος διάσωσης: 1-4

Αναλυτικά:

1) Αρχική κατάσταση της υγείας του εργαζομένου μετά το συμβάν(πτώση) (Τ_{ΕΙΔ}) :

1. Έχει αισθήσεις, κουνάει πόδια και όχι τραυματισμός.
2. Έχει αισθήσεις, κουνάει πόδια με ελαφρύ τραυματισμό άκρου ή δεν κινεί το ένα κάτω άκρο λόγω τραυματισμού του άκρου ή/και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες (πολύ κρύο ή πολύ ζέστη).
3. Όχι αισθήσεις (λιπόθυμος) ή/και συμπτώματα προ-συγκοπής (συνδρόμου) ή σοβαρός τραυματισμός άκρου αλλά με αισθήσεις.
4. Σοβαρή εξωτερική αιμορραγία ή/και όχι αισθήσεις με σοβαρό τραυματισμό άκρου ή/και σοβαρός τραυματισμός κεφαλής-κοιλίας-κορμού ή/και εγκλωβισμός άκρου.

2) Μέθοδος διάσωσης :

1. Τυπική διάσωση με απεγκλωβισμό και κίνηση προς τα κάτω <10min
2. Ανακόπτης στο σημείο «Α» στη πλάτη με ελαφρύ τραυματισμό ή/και διάσωση προς τα πάνω <10min
3. Ανακόπτης στο σημείο «Α» στη πλάτη με σοβαρό τραυματισμό ή/και διάσωση προς τα κάτω >10min ή/και διάσωση προς τα πάνω >10min
4. Μαζικό συμβάν ή/και συνδυασμένη διάσωση (2+ κινήσεις)

Οι 2 παραπάνω αριθμητικοί κανόνες συνδυάζονται στο παρακάτω πίνακα :

		Μέθοδος Διάσωσης			
		1	2	3	4
Κατ. Υγείας	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

Η σοβαρότητα της διάσωσης είναι αυξανόμενη ως εξής :

Κίτρινο → **Πορτοκαλί** → **Κόκκινο** → **Μπλέ** → **Μώβ** → **Γκρί**

Ενώ όσο αυξάνεται η σοβαρότητα της διάσωσης συνήθως αυξάνει και ο ολικός απαιτούμενος χρόνος της διάσωσης Τ_{ΔΙΑΣΩΣΗΣ}.

Κατά το σχεδιασμό της εργασίας μπορούμε να εκτιμήσουμε το είδος της διάσωσης που μπορεί να χρειαστεί καθώς και το πιθανό είδος τραυματισμού σε περίπτωση πτώσης. Αυτό θα μας δώσει το χρωματικό κώδικα οπότε θα πρέπει να ελέγξουμε ξανά τα διαθέσιμα μέτρα ώστε αν είναι εφικτό, με τη τροποποίησή τους ή τη λήψη άλλων να μειωθεί η εκτιμώμενη σοβαρότητα της διάσωσης.

Σε περίπτωση συμβάντος μπορούμε είτε να έχουμε τον αναμενόμενο αριθμό στη στήλη της κατάστασης της υγείας ή να τροποποιηθεί γιατί θα γνωρίζουμε τη πραγματική πλέον κατάσταση της υγείας οπότε θα έχουμε την τελική εικόνα για τη σοβαρότητα του συμβάντος (απο τη μεριά της διάσωσης).

➤ Παράδειγμα εφαρμογής :

Σε ένα υπο ανέγερση μεταλλικό κτήριο 30 μέτρων, 2 εργαζόμενοι βρίσκονται σε ύψος 20 μέτρων τοποθετώντας μεταλλικά στηρίγματα. Είναι ασφαλισμένοι με χρήση διχαλωτού μάντα με αποσβεστήρα πτώσης. Αν ένας από τους 2 υποστεί πτώση, θα «κρεμαστεί» από τον αναδέτη 5 μέτρα χαμηλότερα. Λόγω της κατασκευής δεν έχουμε κίνδυνο τραυματισμού. Τον αναδέτη τον έχουν τοποθετημένο στο σημείο «Α» της πλάτης. Έχουν μαζί τους κιτ απεγκλωβισμού και είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση του.

Άρα εκτίμηση κατάσταση υγείας: «1», μέθοδος διάσωσης: «1» οπότε ο συνδυασμός δίνει διάσωση κατηγορίας **«κίτρινο»**.

Άν όμως τροποποιήσουμε μια παράμετρο, όπως το ότι το κιτ απεγκλωβισμού είναι στο έδαφος και ο διασώστης θέλει 10 λεπτά για να τους προσεγγίσει, τότε ενώ η κατάσταση υγείας παραμένει «1», η μέθοδος διάσωσης γίνεται «3», οπότε ο συνδυασμός τους δίνει διάσωση κατηγορίας **«κόκκινο»** με εκτιμώμενο χρόνο 20-30 λεπτά.

Γ)Συνοπτική Κωδικοποίηση Σοβαρότητας Διάσωσης απο Ύψος :

Όμοια με τη παραπάνω περίπτωση, μπορεί να λειτουργήσει ένας πιο συνοπτικός χρωματικός κώδικας ο οποίος λαμβάνει υπόψιν του τον Χρόνο Διάσωσης $T_{ΔΙΑΣΩΣΗΣ}$ και την Κατάσταση της Υγείας του παθόντα.

Κωδικοποίηση	Περιγραφή	Χρωματικός Κώδικας
ΚΙΤΡΙΝΟ	$T_{ΔΙΑΣΩΣΗΣ} < 10\text{min}$ ή/και όχι τραύμα ή/και όχι συμπτώματα συνδρόμου	
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	$T_{ΔΙΑΣΩΣΗΣ} \geq 10\text{min}$ ή/και Ελαφρύς Τραυματισμός ή/και όχι συμπτώματα συνδρόμου	
ΚΟΚΚΙΝΟ	$T_{ΔΙΑΣΩΣΗΣ} \geq 10\text{min}$ ή/και τραύμα ή/και συμπτώματα συνδρόμου	
ΜΠΛΕ	$T_{ΔΙΑΣΩΣΗΣ} \geq 30\text{min}$ ή/και κρίσιμη αιμορραγία ή/και εγκλωβισμός άκρου ή/και μαζικό συμβάν	

Ανάλυση Μοντέλου :

Στο μοντέλο αυτό, σε κάθε περίπτωση που ο διασώστης ή η ομάδα διάσωσης δεν είναι ακριβώς στο σημείο της εργασίας που θα γίνει το συμβάν, εξ'ορισμού το ελάχιστο επίπεδο είναι το ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ λόγω των χρόνων που απαιτούνται για την ειδοποίηση, άφιξη, προσέγγιση, απεγκλωβισμό και την παράδοση του παθόντα. Προφανώς σε πολλές περιπτώσεις που γίνονται ταυτόχρονα εργασίες σε διάφορα σημεία, δεν μπορεί να υπάρχει μια ομάδα διάσωσης σε κάθε σημείο. Στις περιπτώσεις αυτές ο επικεφαλής της διάσωσης, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία του πρέπει να εφαρμόσει τους κατάλληλους τρόπους/συνδυασμούς ώστε να μειώσει τους χρόνους: της προσέγγισης, του απεγκλωβισμού και της εξόδου σε κάθε σημείο εργασίας. (Αυτό σχεδιάζεται ΠΡΙΝ την έναρξη των εργασιών).

Η σοβαρότητα της διάσωσης είναι αυξανόμενη ως εξής :

Κίτρινο → **Πορτοκαλί** → **Κόκκινο** → **Μπλέ**

Ενώ όσο αυξάνεται η σοβαρότητα της διάσωσης συνήθως αυξάνει και ο ολικός απαιτούμενος χρόνος της διάσωσης $T_{ΔΙΑΣΩΣΗΣ}$.

- Ελαφρύς Τραυματισμός : δεν απαιτείται ακινητοποίηση ΑΜΣΣ, δεν χρειάζεται ο παθόντας να τοποθετηθεί σε φορείο άμεσα
- Σοβαρός Τραυματισμός : ο παθόντας πρέπει να τοποθετηθεί σε φορείο και να μεταφερθεί με αυτό
- Συμπτώματα συνδρόμου : τα συμπτώματα του συνδρόμου αιώρησης (ή ανάρτησης)

Ο παραπάνω κώδικας μπορεί να λειτουργήσει και στην φάση του σχεδιασμού του έργου. Μελετώντας τα σημεία εργασίας είναι δυνατό να εκτιμηθεί και ο χρόνος διάσωσης και η κατάσταση της υγείας (σε ένα βαθμό). Μόλις αποδοθεί ο χρωματικός

κώδικας, ξαναελέγχουμε τις παραμέτρους μήπως μπορούμε να προσθέσουμε άλλου τύπου ΜΑΠΠ ώστε να βελτιώσουμε κάπως κάποιο απο τους παράγοντες του χρωματικού κώδικα. Θα πρέπει ωστόσο να γίνει σαφές ότι αναφέρεται πάντα σε συγκεκριμένα σημεία εργασίας ανά περίπτωση και όχι σε ολόκληρο το έργο.

➤ Παράδειγμα εφαρμογής :

Σε μια εγκατάσταση, 5 εργαζόμενοι θα κινηθούν σε εκτεθειμένο διάδρομο σε ύψος 12 μέτρων και μήκους 20 μέτρων, για να τοποθετήσουν ασφάλειες στα καπάκια σε καλωδιόδρομους. Σε όλη τη διαδρομή υπάρχουν οριζόντιες γραμμές ζωής τοποθετημένες ψηλά, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με συντελεστή πτώσης <1. Απο κάτω υπάρχει ελεύθερος χώρος έτσι ώστε σε περίπτωση πτώσης να μπορεί εύκολα και γρήγορα ο διασώστης να κατεβάσει το παθόντα. Η εκτίμηση λόγω του χώρου μας δίνει ότι πιθανόν να μην χτυπήσει πέφτοντας ο εργαζόμενος. Στη περίπτωση αυτή ο χρωματικός κώδικας δίνει **ΚΙΤΡΙΝΟ** χρώμα.

Όμως, αν αλλάξει μια παράμετρος της εργασίας: σε ένα σημείο κάτω απο εκεί που δουλεύουν υπάρχει μεγάλος αριθμός απο σωλήνες που περνάνε, με μια κατασκευή πλάτους 3 μέτρων. Σε εκείνο το σημείο βλέπουμε ότι αν ο εργαζόμενος υποστεί πτώση, τότε παρά το μικρό συντελεστή πτώσης του, η πτώση του θα σταματήσει ανάμεσα απο τους σωλήνες. Η εκτίμηση για την υγεία είναι Ελαφρύς Τραυματισμός όμως ο χρόνος διάσωσης λόγω του ότι θα βρίσκεται αναρτημένος ανάμεσα σε σωλήνες είναι μεγαλύτερος απο 30 λεπτά καθώς θα πρέπει δεύτερος διασώστης να τον προσεγγίσει για να βοηθήσει στους χειρισμούς απεγκλωβισμού. Ο χρωματικός κώδικας δίνει **ΜΠΛΕ**. Ελέγχοντας ξανά τα μέτρα προστασίας διαπιστώθηκε ότι για να μειώσουμε το χρωματικό κώδικα, θα τοποθετηθεί ένα σύστημα περιορισμού κίνησης στη περιοχή εκείνη έτσι ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα πτώσης ενός εργαζομένου στη περιοχή αυτή. Οπότε με το επιπλέον μέτρο αυτό, μπορεί να καθυστερήσει λίγο παραπάνω η εργασία (χρόνος τοποθέτησης συστήματος, πιο αργή κίνηση εργαζόμενου), όμως ο χρωματικός κώδικας ξαναγίνεται ΚΙΤΡΙΝΟΣ και κατά συνέπεια βελτιώνονται τα περιθώρια ασφάλειας.

2.2 Η σημασία της θέσης του σώματος ενώ κάποιος αιωρείται μετά απο πτώση :

Το είδος της ζώνης ασφαλείας και ο τρόπος ασφάλισης του συστήματος προστασίας απο πτώση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διάσωση (αλλά και την επακόλουθη πορεία της υγείας) κάποιου ο οποίος έχει υποστεί πτώση από ύψος.

Στις εργασίες με ΜΑΠΠ συνήθως οι εργαζόμενοι φορούν ζώνη με πιστοποίηση EN361 κατ'ελάχιστο. Οι ζώνες αυτές έχουν 2 κρίκους προσαρμογής του συστήματος ανάσχεσης της πτώσης (σημεία «Α»), ένα στο στήθος και ένα στη πλάτη. Στα σημεία αυτά τοποθετείται ο ανακόπτης πτώσης. Οι ζώνες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε σε περίπτωση πτώσης να κατανέμουν κατάλληλα στον κορμό του ατόμου την αναπτυσσόμενη δύναμη αλλά και μετά το πέρας αυτής να κρατάνε το σώμα σε σχετικά όρθια θέση, ώστε να απορροφούνται καλύτερα οι δυνάμεις που προκύπτουν από την ανάρτηση. Επίσης το κενό που έχουν μπροστά, στη κοιλιακή χώρα, κατά την ανάρτηση επιτρέπει την πιο ελεύθερη κίνηση του διαφράγματος.

Αν ένας εργαζόμενος υποστεί πτώση(αιωρείται απο τον ανακόπτη πτώσης) και δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί μόνος του, ο διασώστης θα πρέπει να απεγκλωβίσει τον παθόντα ο οποίος θα αιωρείται είτε απο το στερνικό σημείο ανάρτησης «Α» είτε από το σημείο ανάρτησης «Α» της πλάτης. Το σημείο «Α» που έχει επιλέξει ο εργαζόμενος έχει μεγάλη σημασία για την εξέλιξη της διάσωσης.

Περιπτώσεις :

A)Ανάρτηση από το σημείο Α του στέρνου:

Η τοποθέτηση του μονού/διπλού αναδέτη με αποσβεστήρα ή επανατυλισσόμενου απο το σημείο «Α» στο στέρνο έχει το μειονέκτημα του ότι δεν αφήνει πολύ χώρο μπροστά απο τον εργαζόμενο, ή μπορεί να τον δυσκολεύει κατά τη κίνησή του.Ο εργαζόμενος θα έχει συνέχεια μπροστά του τους ιμάντες δηλαδή.

Όμως σε περίπτωση πτώσης, η θέση στην οποία θα αναρτηθεί έχει αρκετά πλεονεκτήματα τα οποία μπορεί να κάνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Η θέση που θα έχει κάποιος μετά απο τη πτώση του θα είναι κάπως έτσι :

Δίνεται στον εργαζόμενο η δυνατότητα να κάνει πιο άνετες ενέργειες για την αυτοδιάσωσή του ή τη διαχείριση (πρόληψη) του συνδρόμου αιώρησης. Είναι πολύ πιο εύκολη θέση για τοποθέτηση ενός ιμάντα ώστε να τεντώσει τα πόδια του οριζόντια, επειδή έχει ακριβώς μπροστά του τους κρίκους (καραμπίνερ). Επίσης, σε περίπτωση λιποθυμίας (όπως στη φωτογραφία) υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες στο να μην υπάρξει μηχανική απόφραξη αεραγωγού από την έκταση προς τα πίσω της κεφαλής. Συνήθως, το κεφάλι γέρνει προς τα πίσω. Ένας μικροτραυματισμός ή μικρή αιμορραγία⁴ μπορεί να αντιμετωπιστεί ευκολότερα από τον παθόντα. Η θέση αυτή, που ο εργαζόμενος ενώ έχει πέσει, βλέπει το σημείο ασφάλισής του συνεχώς του δημιουργεί ένα αίσθημα ασφαλείας το οποίο βοηθά θετικά στην διαχείριση του άγχους και του στρες, το οποίο είναι απόλυτα επιθυμητό για την πρόληψη/αντιμετώπιση του συνδρόμου. Η τοποθέτηση σε φορείο κατευθείαν όταν φτάνει στο έδαφος είναι εφικτή (με τη κατάλληλη εκπαίδευση ενώ εξαρτάται από τα συνοδά τραύματα).

Β) Ανάρτηση από το σημείο Α της πλάτης :

Αντίθετα με το σημείο «Α» μπροστά στο στέρνο, όταν ο εργαζόμενος τοποθετεί τον ανακόπτη του ή το διχαλωτό του στο σημείο «Α» στη πλάτη (σύνηθες για παράδειγμα στους εργαζόμενους στα αιολικά πάρκα ή τις σκαλωσιές), έχει το ασύγκριτο πλεονέκτημα της άνετης εργασίας, διότι δεν έχει μπροστά του ιμάντες να τον παρεμποδίζουν. Όμως σε περίπτωση πτώσης του η κατάσταση γίνεται αρκετά περίπλοκη.

Η θέση που θα έχει στη περίπτωση αυτή μετά από πτώση θα είναι περίπου όπως φαίνεται στη παρακάτω φωτογραφία :

Η αώρηση από το σημείο «Α» στη πλάτη φέρνει το παθόντα σε μια θέση που βλέπει προς τα κάτω, χωρίς οπτική επαφή με το σημείο ανάρτησής του. Δεν βλέπει δηλαδή όλο το σύστημα ανάρτησης. Αν η ζώνη του δεν έχει ήδη έτοιμους ιμάντες (ποδοστήρια) προσαρμοσμένους επάνω της, ώστε εύκολα να τους ξετυλίξει και να

⁴ <https://www.ekab.gr/files/entypa/EKAB-protos-voithies.pdf>

πατήσει σε αυτούς, μειώνοντας τη πίεση στις μηριαίες φλέβες, τότε η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη. Η τοποθέτηση ενός ιμάντα για να δημιουργηθεί «πάτημα» όσο αναμένει για τη διάσωσή του είναι εργονομικά δύσκολη και μπορεί να απαιτεί εκπαίδευση και συνεχή εξάσκηση, χωρίς να διασφαλίζεται ότι θα είναι εφικτό πάντα.

Ο κύριος κίνδυνος είναι σε περίπτωση λιποθυμίας, όπου λόγω της ανάρτησης, η κεφαλή θα γύρει προς τα εμπρός (υπερβολική κάμψη) με αποτέλεσμα τη μηχανική απόφραξη του αεραγωγού. Αυτό θα οδηγήσει σε αναπνευστική και επακόλουθα σε καρδιακή ανακοπή. Επίσης, ο διασώστης κατά τον απεγκλωβισμό δεν μπορεί να κάνει πολλές ενέργειες βελτίωσης της θέσης του εγκλωβισμένου (πχ ανύψωση ποδιών), ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας αν η κατάβαση είναι μεγάλη ή σύνθετη, άρα χρονοβόρα. Η τοποθέτηση κατά τη κατάβαση κατευθείαν σε φορείο είναι αρκετά δύσκολη ειδικά αν υπάρχει τραυματισμός. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η μή οπτική επαφή του παθόντα με το σύστημα ανάρτησής του και η θέαση του κενού συνεισφέρει αρνητικά στο επίπεδο του στρες και του άγχους (κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου επιθυμητό, όχι μόνο για τη καλύτερη αντιμετώπιση του παθόντα όσο και για την αρνητική εξέλιξη όσον αφορά το σύνδρομο αιώρησης).

- Συμβουλή : Σε εργασίες με εκτίμηση δυσκολίας διάσωσης πορτοκαλί/ κόκκινη αποφεύγετε να τοποθετείτε τον αναδέκτη στο σημείο «Α» της πλάτης, προτιμήστε το σημείο «Α» του στέρνου.

Γ)Τι γίνεται στις εργασίες με χρήση σχοινιών :

Στις εργασίες με χρήση σχοινιών οι εναερίτες φορούν ολόσωμη ζώνη ασφαλείας με πιστοποιήσεις EN361, EN813 & EN518. Οι ζώνες αυτές έχουν τα 2 σημεία «Α» (προστασία απο πτώση) στη πλάτη και στο στέρνο, όμως η κύρια θέση ανάρτησης του εργαζόμενου είναι απο το κεντρικό κρίκο στο ύψος της λεκάνη, ώστε να βρίσκεται σε καθιστή θέση για να μπορεί να εργαστεί. Η καθιστή θέση όπως επίσης έδειξε το πείραμα των Rauch et al.⁵ το 2019 μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες συσσώρευσης αίματος στα κάτω άκρα. Ακόμα και αν είναι ακίνητα τα πόδια του ενώ εργάζεται και δεν ακουμπάει/πατάει σε κάποια κατασκευή, ο χρόνος για την ανάπτυξη του συνδρόμου ξεκινά.

Σε περίπτωση αστοχίας του κύριου σχοινιού, ο εργαζόμενος θα μείνει αναρτημένος απο το στερνικό σημείο με τον ανακόπη πτώσης του, οπότε η περίπτωση είναι σαν την «Α» παραπάνω. Σε περίπτωση όμως που για κάποιο λόγο ο εργαζόμενος λιποθυμήσει ενώ αιωρείται κανονικά απο το κεντρικό του κρίκο, τότε το σώμα του θα έχει μια θέση σαν «διαπασών». Η θέση αυτή φέρνει το σημείο ανάρτησης πιο ψηλά απο το υπόλοιπο σώμα, όπως στη παρακάτω φωτογραφία :

⁵ <https://doi.org/10.1007/s00421-019-04126-5>

Η θέση αυτή δημιουργεί συνθήκες διαταραχής της φλεβικής επιστροφής του αίματος καθώς το συσσωρευμένο αίμα στα πόδια δεν μπορεί να επιστρέψει προς τη καρδιά, ενώ δυσκολεύεται λόγω υπερέκτασης του κορμού και η αναπνοή καθώς επηρεάζεται και το διάφραγμα. Ο διασώστης μπορεί πλησιάζοντας το παθόντα, αφού πραγματοποιήσει σωστή πρωτοβάθμια εκτίμηση, να χρησιμοποιήσει (εάν είναι εφικτό και γνωρίζει), τεχνικές ώστε να τον φέρει σε πιο σωστή θέση ενώ μπορεί να κρατήσει τα πόδια του ψηλά μέχρι να ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός (εάν δεν συνυπάρχει υποψία για Τραυματική Εγκεφαλική Κάκωση). Για να μην χάνεται χρόνος στη περίπτωση αυτή οι εναερίτες είτε δουλεύουν σε ζευγάρια είτε έχει τοποθετηθεί ένα σύστημα έτοιμο για διάσωση (rig for rescue) από τον επικεφαλής της ομάδας (πχ στο σύστημα της IRATA, τον τεχνικό level 3 που βρίσκεται εκεί).

2.3 Μια ειδική περίπτωση διάσωσης σε μεγάλο ύψος - Διάσωση σε Ανεμογεννήτρια:

Τα αιολικά πάρκα (ΑΠ) εμφανίζουν αρκετές προκλήσεις στο θέμα της διάσωσης σε ύψος, καθώς περιλαμβάνουν κρίσιμους παράγοντες που αφορούν την επιχείρηση διάσωσης όπως μεγάλη (συνήθως) απόσταση από υγειονομικό σχηματισμό, μεγάλο ύψος του πεδίου διάσωσης (100+ μέτρα), σημεία με τεχνικές δυσκολίες εντός τους, δύσκολη πρόσβαση στο ΑΠ.

Η μεγάλη αλλαγή έγινε με την υιοθέτηση του προτύπου του GWO απο το μεγαλύτερο μέρος των εταιρειών. Το GWO First Aid και το Work at Height που μας ενδιαφέρουν περισσότερο στην μελέτη αυτή, έφεραν τυποποιημένα και ουσιαστική αλλαγή στις γνώσεις του προσωπικού των ΑΠ. Με τις 2 παραπάνω εκπαιδεύσεις οι εργαζόμενοι μπορούν να αντιμετωπίσουν μικρο-τραυματισμούς, παροχή βασικών πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ, ενώ μπορούν με την ειδική συσκευή εκκένωσης-διάσωσης είτε να εγκαταλείψουν με ασφάλεια σε έκτακτη ανάγκη την ανεμογεννήτρια (Α/Γ) είτε να απεγκλωβίσουν ένα συνάδελφό τους απο την εσωτερική κλίμακα (που μπορεί να έχει υποστεί πτώση ή να μην μπορεί να κινηθεί μόνος του κτλ).

Όμως τα δύσκολα στοιχεία της διάσωσης σε Α/Γ παραμένουν. Σε ένα πιο σοβαρό συμβάν, η κατάσταση μπορεί να είναι πιο δύσκολη. Σε αρκετά ΑΠ δεν υπάρχει τρόπος να πλησιάσουν τα κλασικά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ λόγω του δύσβατου δρόμου (απαιτείται 4Χ4 όχημα). Αυτή η παράμετρος από μόνη της πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη της στα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης. Αντίστοιχα, σε συμβάν σε κάποιο στενό/περιορισμένο χώρο στο πάνω μέρος της Α/Γ (νασέλα, φτερά κτλ) μπορεί να υπάρχει εγκλωβισμός και να απαιτείται η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΠΥ) και θα πρέπει οι πυροσβέστες να ανέβουν χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ΜΑΠΠ αλλά και να μεταφέρουν λυιπόν ειδικό διασωστικό εξοπλισμό.

Η απομάκρυνση ενός τραυματία με ελικόπτερο πρέπει να έχει μελετηθεί και δοκιμαστεί σε άσκηση για τα ΑΠ εκείνα που είναι είτε σε πολύ μεγάλη απόσταση από κάποιο κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό είτε έχουν δύσκολη οδική πρόσβαση. Οι ειδικές μονάδες της ΠΥ, οι ΕΜΑΚ μπορούν να επέμβουν (με τα κατάλληλα ΜΑΠΠ) όμως πρέπει να υπολογίζεται ο χρόνος άφιξης σε κάθε ένα από τα ΑΠ ξεχωριστά.

Οι προκλήσεις της διάσωσης από στενό/περιορισμένο χώρο (confined space) της Α/Γ ή αν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός που απαιτεί μεταφορά με φορείο ξεφεύγουν από το πρότυπο του GWO Work at Height. Πρόσφατα, ο GWO ετοίμασε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το Advance Rescue Training (ART-Προχωρημένη εκπαίδευση διάσωσης)⁶ το οποίο εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στον απεγκλωβισμό ενός παθόντα από διάφορα δύσκολα σημεία της Α/Γ, εισάγει βασικούς χειρισμούς σχοινιών, ενώ μαθαίνει τη χρήση φορέων για τη σωστή ακινητοποίηση και μεταφορά ενός τραυματία. Από την οπτική της διάσωσης σε ύψος, πρόκειται για μια πάρα πολύ χρήσιμη εκπαίδευση, ειδικά για τους εργαζόμενους σε ΑΠ που είτε είναι πολύ απομακρυσμένα είτε έχουν δύσκολη πρόσβαση είτε είναι στη θάλασσα.

Με τη γνώση από το ART ο συνάδελφος του παθόντα μπορεί να ξεκινήσει τη παροχή βοήθειας (άν έχει το κατάλληλο εξοπλισμό), τον απεγκλωβισμό του παθόντα και με την άφιξη της ΠΥ ή άλλης εξωτερικής ομάδας (πχ 2^η ομάδα εκπαιδευμένων συναδέλφων που είναι κοντά) να ολοκληρωθεί η διάσωση, κερδίζοντας έτσι ουσιαστικά χρόνο που μπορεί να είναι από 30 λεπτά έως και 2+ ώρες (χρόνος άφιξης εξωτερικής οργανωμένης ομάδας διάσωσης). Αντίστοιχα, στα θαλάσσια πάρκα η χρήση ελικοπτέρων είναι ίσως η καλύτερη λύση για την ταχύτερη απομάκρυνση ενός παθόντα. Το θέμα αυτό απασχόλησε πρόσφατα και την ICAR⁷.

Η συνεχής αύξηση των ΑΠ και η διασπορά τους μακριά από υγειονομικούς σχηματισμούς και ειδικές μονάδες της ΠΥ καθιστά μονόδρομο την εκπαίδευση του προσωπικού στο ART. Επίσης, σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΠΥ τα ΑΠ πρέπει να κάνουν κοινές εκπαιδεύσεις ή ασκήσεις αντιμετώπισης τραυματισμένου εργαζόμενου σε περιορισμένο χώρο ψηλά στην Α/Γ.

⁶ <https://www.globalwindsafety.org/standards/the-gwo-advanced-rescue-training-standard>

⁷ <https://www.alpine-rescue.org/ikar-cisa/documents/2019/ikar20190101006167.pdf>

Μια υπενθύμιση εδώ : όταν γίνεται κίνηση φορείου για εκπαιδευτικούς λόγους σε μεγάλα ύψη, εντός του φορείου πρέπει να τοποθετείται ομοίωμα (dummy) με ρεαλιστικό βάρος όμως (70-80κιλά). Αυτό γίνεται για τη μείωση του ρίσκου στην έκθεση ανθρώπου σε ύψος σε αρκετά δύσκολη διαδικασία (όπως είναι η διάσωση με τη χρήση φορείου σε ύψος).

Για την καλύτερη παροχή πρώτων βοηθειών,ο GWO δημιούργησε επίσης την εκπαίδευση στις εξειδικευμένες πρώτες βοήθειες (Enhanced First Aid)⁸ όπου ο εργαζόμενος μαθαίνει πιο πολλούς χειρισμούς καθώς και καλύτερη αντιμετώπιση τραύματος.

2.4 Ζητήματα για την εκπαίδευση για διάσωση σε ύψος :

Στο θέμα της εκπαίδευσης για «διάσωση απο ύψος» σε εργασιακό περιβάλλον,υπάρχει πληθώρα επιλογών ανάλογα με το είδος της εργασίας. Άλλη εκπαίδευση λαμβάνει κάποιος που θα ασχοληθεί με διάσωση σε εργασίες που γίνονται μόνο με ΜΑΠΠ και άλλη εκπαίδευση κάποιος που θα ασχοληθεί με διάσωση σε εργασίες που γίνονται με χρήση σχοινιών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, η εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι μόνο τυπική, τυποποιημένη ή να πραγματοποιείται απο εκπαιδευτή δίχως αρκετή εμπειρία (πεδίου) στο αντικείμενο αυτό. Είναι πάντα χρήσιμο να γίνεται μια «έρευνα αγοράς» πριν επιλέξετε εκπαιδευτή και επιπλέον ζητήστε να μάθετε για την εμπειρία του στο αντικείμενο που ζητάτε, ώστε να βεβαιωθείτε ότι θα λάβετε τη κατάλληλη εκπαίδευση.

Στις περισσότερες εκπαιδεύσεις, οι τεχνικές διδάσκονται και εκτελούνται σε συγκεκριμένα σενάρια, συγκεκριμένης δυσκολίας ενώ συνήθως δεν δίνεται η δέουσα βαρύτητα στην σωστή αντιμετώπιση/αξιολόγηση της κατάστασης του παθόντα. Αυτό έχει τη λογική του ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να μάθουν τη θεωρία και τις βασικές τεχνικές. Ελάχιστες είναι δε οι εκπαιδεύσεις που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση και μεταφορά φορείων, είτε στο έδαφος είτε σε ύψος. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία η εκπαίδευση για τη σωστή πρόσδεση (ασφάλιση) των φορείων και η μεταφορά τους σε ύψος μέσω των πολλών και διαφορετικών τεχνικών που υπάρχουν.

Ένα άλλο ζήτημα προκύπτει απο την έλλειψη ρεαλιστικών εκπαιδευτικών σεναρίων, τόσο απο τη μεριά του χρόνου όσο και απο τις υπόλοιπες συνθήκες. Αυτό είναι εν γένη κατανοητό λόγω του ότι το χρονικό περιθώριο για εκπαίδευση στις εταιρείες είναι περιορισμένο οπότε η νοοτροπία είναι «ας εκπαιδευτούμε και θα κάνουμε μικρές ασκήσεις-drills στην εταιρεία ώστε να ανεβάσουμε το επίπεδο» κτλ. Στη πράξη όμως λόγω της καθημερινότητας, των καθηκόντων και των εργασιών αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο. Η αλήθεια όμως είναι ότι ειδικά στις ομάδες διάσωσης εργοταξίων ή εργοστασίων, αυτό είναι καίριας σημασίας για τη λειτουργία τους. Οι ομάδες διάσωσης πρέπει υποχρεωτικά να έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα εξασκήσεων (όχι απαραίτητα μεγάλης κλίμακας) ώστε αφενός να εξασκούν τακτικά τις γνώσεις τους, αφετέρου να βελτιώνουν κάθε φορά και κάποια απο τις

⁸ <https://www.globalwindsafety.org/standards/enhanced-first-aid-standard>

παραμέτρους που έχουν καταγραφεί (απο προηγούμενη άσκηση) και χρήζει βελτίωσης.

Στα θέματα των εφαρμογών πρώτων βοηθειών όλοι όσοι θα εμπλακούν σε επιχείρηση διάσωσης πρέπει να γνωρίζουν τι να κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι: να είναι εκπαιδευμένοι, να έχουν το κατάλληλο εξοπλισμό και να διατηρούν τις ικανότητές τους στη παροχή πρώτων βοηθειών μέσω συχνών ασκήσεων. Η μεταφορά σάκων επειγόντων σε θέσεις εργασίας σε ύψος και η παροχή πρώτων βοηθειών εκεί μπορεί να είναι δύσκολη διαδικασία. *Για παράδειγμα, μπορεί ο παθόντας να έχει εγκλωβιστεί σε ένα πατάρι σε μια κατασκευή και να υπάρχει πολύ μικρός διαθέσιμος χώρος τριγύρω του για τις απαραίτητες ενέργειες.*

Φυσικά, τα σενάρια είναι ανεξάντλητα όμως οι ομάδες διάσωσης θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση συμβάντος στο χώρο που δραστηριοποιούνται. Πρέπει όμως και οι εργαζόμενοι να είναι εκπαιδευμένοι στις βασικές πρώτες βοήθειες, καθώς αυτό θα τους αυξήσει την έννοια της πρόληψης ενώ θα μπορούν, ενδεχομένως, να προσφέρουν άμεση βοήθεια στο συνάδελφό τους αν είναι κοντά τους, όπως για παράδειγμα το σταμάτημα μιας αιμορραγίας (αν έχουν μαζί τους μια κατάλληλη συλλογή επειγόντων). Σε εργασίες σε εργοτάξια ή εργοστάσια που βρίσκονται σε δύσβατα ή απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα σημεία, όπου η εξειδικευμένη βοήθεια θα καθυστερήσει να φτάσει, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν διαθέσιμα στους εργαζόμενους που εργάζονται εκεί η γνώση αλλά και τα απαραίτητα εφόδια έτσι ώστε να είναι σε θέση να σταματήσουν μια αιμορραγία ή να προσφέρουν βασικού επιπέδου πρώτες βοήθειες.

Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, και αυτές οι γνώσεις και οι δεξιότητες είναι από τις πιο χρήσιμες που μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο.

2.5 Εφεδρικά Συστήματα Διάσωσης :

Τέλος, στις περισσότερες εκπαιδεύσεις είτε για εργασία σε ύψος είτε για διάσωση σε ύψος, αναφερόμαστε στην ανάγκη ύπαρξης του εφεδρικού συστήματος. Η εκπαίδευση βασίζεται στις κύριες τεχνικές με τη σκέψη του ότι «αν γίνει κάτι ή υπάρχει κάποια αστοχία, τότε θα είμαστε ασφαλείς γιατί θα έχει ενεργοποιηθεί το εφεδρικό σύστημα».

Εκεί όμως σταματάει η εκπαίδευση. Τι γίνεται όμως μετά? Ποιά είναι η συνέχεια? *Για παράδειγμα αν κατεβάζουμε ένα φορείο απο ένα κλιμακοστάσιο με συνοδό διασώστη και λόγω μιας αστοχίας το σύστημα καταρρέει και ο διασώστης με το φορείο (με το παθόντα) αιωρούνται πλέον απο το εφεδρικό σύστημα. Τι θα γίνει στη συνέχεια που το σύστημα είναι υπο τάση? Ή αν σε ένα άλλο σενάριο ο διασώστης αδυνατεί να εκπληρώσει τις ενέργειες, ποιός θα τον βοηθήσει?*

Αυτά τα θέματα πρέπει να τα εξασκούν οι έμπειροι διασώστες και οι έμπειρες ομάδες διάσωσης. Στην ορολογία είναι γνωστό ως «Rescue the rescuer».

Συστήνουμε λοιπόν όσους ασχολούνται με διάσωση σε εργασιακό περιβάλλον αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευσή τους (1^ο βήμα), να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ρεαλιστικών σεναρίων αυξανόμενης δυσκολίας σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να εξασκήσουν και τελειοποιήσουν τις τεχνικές που έμαθαν σε διαφορετικά κάθε φορά σημεία του χώρου εργασίας τους (2^ο βήμα) και όταν το επιτύχουν αυτό, να εξασκηθούν στα σεναρία «διάσωση για τη διάσωση», όταν δηλαδή μια διάσωση σταματήσει (μπλοκάρισμα συσκευής κατάβασης ή πρόβλημα στο σχοινί ή στο συρματοσχοινο κ.α.) και θα πρέπει να δοθεί λύση(3^ο βήμα).

Σημεία Προσοχής:

1. Για να γίνει εξάσκηση στο 3^ο βήμα, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η πολύ καλή λειτουργία του 2^{ου} βήματος
2. Εισάγετε ρεαλισμό στις εξασκήσεις (ειδικά στο 2^ο βήμα) αυξανόμενης δυσκολίας και (σταδιακής) πολυπλοκότητας
3. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταγράφετε τα θετικά και αρνητικά της κάθε εκπαίδευσης και εξάσκησης ώστε να σχεδιάζετε την επόμενη με στόχο τη βελτίωση μιας παραμέτρου κάθε φορά.
4. Το «έσω έτοιμοι» και «τί θα γίνει άν..» πρέπει να υπάρχουν στο μυαλό του κάθε διασώστη κάθε στιγμή
5. Προέχει η ασφάλεια του διασώστη ->(μετά) η ασφάλεια της ομάδας διάσωσης -> (και τέλος) η ασφάλεια του παθόντα

3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σκοπός του παρόντος συγγράμματος είναι να εμβαθύνει σε καίρια ζητήματα τα οποία άπτονται των γενικών και ειδικών προτύπων, διαδικασιών και πρακτικών εφαρμογών που σχετίζονται με την ασφαλή εργασία σε ύψος αλλά και τη διάσωση σε αυτό περιβάλλον. Επισημαίνεται η ανάγκη για τη γνώση και εφαρμογή των απαιτήσεων του εκάστοτε πρότυπου ασφαλούς εργασίας σε ύψος αλλά και η ανάγκη ελέγχου για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του ανά περίπτωση.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν την εκτίμηση κινδύνου της εργασίας σε ύψος, τον ορθό σχεδιασμό της εκτέλεσης της αλλά και τον σχεδιασμό των διαδικασιών διάσωσης εάν και εφ' όσον αυτή απαιτηθεί. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι και με βάση τα θεσμικά νομικά κείμενα, ο προσχεδιασμός της διάσωσης συνοδεύει απαραίτητα την γραπτή «Μέθοδο Εργασίας» αποτελεί μέρος του «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» και είναι απαραίτητος πριν από την έναρξη των εργασιών σε ύψος, ενώ επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα το κατάλληλο προσωπικό αλλά και υλικά / μέσα, για την πραγματοποίησή της.

Επιπλέον, στο παρόν κείμενο προτείνεται η εισαγωγή και χρήση ενός κωδικοποιημένου συστήματος εκτίμησης της δυσκολίας της διάσωσης ανά περίπτωση. Με βάση αυτή την κωδικοποίηση ο σχεδιαστής της επιχείρησης εργασίας σε ύψος και της διάσωσης από αυτό το πεδίο έχει ένα επιπλέον εργαλείο προκειμένου να αξιολογήσει ρεαλιστικά τις απαιτήσεις που προκύπτουν σε

περίπτωση διάσωσης και να τροποποιήσει ανάλογα τις όλες διαδικασίες και το σχεδιασμό σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η διάσωση μπορεί να καθυστερήσει ή να μην είναι εφικτή με τον τρέχοντα σχεδιασμό.

Σε επίπεδο τεχνικών και πρακτικών εφαρμογών αναφερθήκαμε στην επιλογή του κατάλληλου σημείου προσαρμογής του μηχανισμού ανακοπής πτώσης στη ζώνη εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανά περίπτωση.

Εν συνεχεία επισημάνθηκε η σημασία της εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα πρώτων βοηθειών και η αναγκαιότητα για την διάθεση κατάλληλων συλλογών ιατρικών επειγόντων στο χώρο αλλά και στο σημείο εργασίας σε ύψος. Οι γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τις πρώτες βοήθειες αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο που βελτιώνει τις συνθήκες της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας κατακόρυφα. Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο εργοδότης αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επιδιώκουν την συχνή εκπαίδευση σε αυτό το αντικείμενο η οποία ιδανικά θα πρέπει να συνδυάζεται με τακτικές ασκήσεις ή επανεκπαιδεύσεις στην πορεία του χρόνου.

Εν κατακλείδι, ο τελικός στόχος του παρόντος δεν είναι να λειτουργήσει ως ένα κείμενο-κανόνας ή ως αυθεντία στα ζητήματα ασφαλούς εργασίας και διάσωσης σε ύψος, αλλά να συνεισφέρει με την διεύρυνση της οπτικής σε σχέση με το αντικείμενο, με την εμβάθυνση σε πρακτικά θέματα αλλά και να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την περαιτέρω βελτίωση των ορθών πρακτικών και προτύπων στο πεδίο αυτό, προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι σε ύψος να ολοκληρώνουν την κάθε εργασία τους σε ένα κατά το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον.

Ευχαριστίες :

Ευχαριστούμε τον κ. Δημήτρη Ελευθερόπουλο Συμβουλος Α&Υ για τη βοήθειά του στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής.

Επικοινωνία : theofanis.kapetanakis@gmail.com